

FITONIMLARNING ETNOMADANIY XUSUSIYATLARI TADQIQIDA GENETIK TAHLILNING AHAMIYATI

*Ikromov Maxamadyusub Tursunali o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti,
O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20336012>

Annotatsiya. Mazkur maqolada XV—XVI asrlar o'zbek adabiy tili va madaniyatining nodir yodnomalari sifatida tan olingan Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" asari fitonimik leksika manbai sifatida tahlilga tortiladi. Asarda berilgan fitonimlarni genetik tahlil qilish orqali ularda yashiringan etnomadaniy semantika ochib berildi.

Kalit so'z. Bonurnoma, etnomadaniyat, genetik tahlil, fitonim, etnolingvistika, madaniyat, urf-odat, lingvistika, leksika.

Аннотация. В данной статье произведение Захириддина Мухаммада Бабур «Бабурнаме» — признанный редкий памятник узбекского литературного языка и культуры XV—XVI веков — рассматривается в качестве источника фитонимической лексики. Посредством генетического анализа фитонимов, представленных в произведении, была раскрыта скрытая в них этнокультурная семантика.

Ключевые слова. Бабурнаме, этнокультура, генетический анализ, фитоним, этнолингвистика, культура, обычаи и традиции, лингвистика, лексика.

Abstract. This article examines Zahiriddin Muhammad Babur's "Baburnama" – a rare and invaluable monument of 15th–16th century Uzbek literary language and culture — as a primary source of phytonymic vocabulary. Through the genetic analysis of phytonyms presented in the work, the ethnocultural semantics embedded within them has been revealed.

Keywords. Baburnama, ethnoculture, genetic analysis, phytonym, ethnolinguistics, culture, customs and traditions, linguistics, vocabulary.

Yer yuzida mavjud barcha tirik organizmlar ichida o'simlik olami o'zining xilma-xilligi, keng tarqalganligi va inson hayotidagi beqiyos ahamiyati bilan alohida o'rin tutadi. O'simliklar insoniyat sivilizatsiyasining shakllanishida muhim rol o'ynagan: ular oziq-ovqat, dori-darmon va qurilish materiali manbai bo'lib xizmat qilgan. Ayni shu sababli o'simlik olami nafaqat tabiatshunos olimlar, balki tilshunolar, etnograflar va madaniyatshunos tadqiqotchilarning ham doimiy diqqat markazida bo'lib kelmoqda.

Tilshunoslik nuqtayi nazaridan o'simlik nomlari, ya'ni fitonimlar – xalqning borliqni til orqali idrok etish tizimining muhim qismini tashkil etadi. Ular bir tomondan insonning tafakkur mahsuli, kognitiv faoliyatining natijasi sifatida namoyon bo'lsa, ikkinchi tomondan muayyan xalqning uzoq asrlik turmush tajribasi, tabiat bilan munosabati va madaniy qadriyatlarini o'zida saqlagan qadimiy leksik qatlam sifatida namoyon bo'ladi. Shu jihatdan fitonimlar – tildagi eng boy va serqatlam leksik-semantik guruhlardan biri hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda o'simliklarni ifodalovchi til birliklarini atashda bir qator terminlar qo'llaniladi. Jumladan, o'simlik nomlari "o'simliklarni ifodalovchi leksemalar, o'simlik otlari, o'simliklarni atovchi otlar, fitonimlar, fitonim, fitonimik leksika, floristik leksika"³⁸ kabi nomlar bilan ayuritilish holatlari uchrasa-da, ular o'zining semantic xususiyatlari bilan bir-biridan farq qiladi. Ushbu atamalar ko'pincha bir ma'noda ishlatilsa-da, aslida ular o'rtasida aniq semantik farqlar mavjud. Fitonim atamasi yunoncha phytos – "o'simlik" va onoma – "nom" so'zlarining qo'shilmasidan hosil bo'lgan. Onomastika sohasida fitonimlar atoqli otlar qatoriga kiritilsa, onomasiologiya doirasida ular o'simlik tushunchasini ifodalovchi leksemalar tizimi sifatida o'rganiladi. Demak, fitonimlarni

³⁸ Пазлитдинова Н.З. Ўзбек тили фитонимларининг лексик-семантик хусусиятлари. Филол. фан. фалс. док. дисс. автореф. – Фарғона, 2018. – Б.9.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

faqat biologik nomenklatura sifatida emas, balki tilning leksik-semantik va madaniy-tarixiy qatlamlarini o'rganishda asosiy manba sifatida qabul qilish zarur.

Fitonimlarning etnomadaniy qiymatiga kelganda, ular xalqning estetik didi, tabiatga bo'lgan munosabati, an'anaviy tasavvurlari va milliy o'ziga xosligini aks ettiradi. Aynan shu xususiyat fitonimlarni oddiy leksik birliklardan sifat jihatidan farqlab, ularni lingvomadaniy tadqiqotlar uchun alohida ahamiyatga molik obyektga aylantiradi. "Boburnoma" — nafaqat tarixiy-badiiy asar, balki o'z davrining lingvistik va etnomadaniy ensiklopediyasi hamdir. Asarda turli o'lkalar — O'rta Osiyo, Xuroson, Afg'oniston va Hindiston tabiatiga oid o'simliklar haqida boy ma'lumotlar jamlangan bo'lib, bu fitonimlarning kelib chiqishi va genetik tasnifini o'rganishda noyob imkoniyat yaratadi. Maqolaning asosiy maqsadi "Boburnoma"dagi fitonimlarni genetik jihatdan tasniflash, ya'ni ularning qaysi tildan o'zlashganini yoki qaysi til qatlamiga mansubligini aniqlashdan iborat. Tadqiqotda turkiy, fors-tojik, arabcha va mintaqaviy (hind) qatlamlarga mansub fitonimlar alohida guruhlar sifatida ko'rib chiqiladi hamda ularning leksik-semantik va etnomadaniy xususiyatlari yoritiladi.

Fitonimlarning tarixiy etnomadaniy jihatlarini o'rganish fitonimlarni paydo bo'lishi, fonetik, leksik-semantik jihatdan o'zgarish jarayoni hamda fitonimlarning etnos, madaniyat kabi faktorlar bilan o'zaro munosabatini yoritishga xizmat qiladi.

Fitonimlarning lingvistik klassifikatsiyasi bevosita semantik maydon bilan bog'liq bo'lib, u asosan lug'atlarda aks ettiriladi. A.M. Kuznetsovaning ta'kidlashicha, "lug'at – bu shunchaki leksik birliklar jamlanmasi emas, balki o'zining tuzilishiga ega bo'lgan muayyan darajada tashkil etilgan yaxlitlikdir. Uning elementlari (so'zlar va ularning individual ma'nolari) o'zaro bog'liq va o'zaro shartlangan. Bu bog'liqlik ma'lum semantik atributlarga ko'ra amalga oshadi. Pastroq abstraksiya darajasidagi atributlar so'zlarni maxsus leksik-semantik guruhlariga – semantik maydonlarga birlashtiradi, kengroq umumlashtirilgan ma'noli signallarga ega atributlar esa guruhlararo (maydonlararo) munosabatlarni belgilaydi"³⁹. Huddi shunday leksik-semantik maydon hosil qilishga asos bo'luvchi xususiyat – bu fitonimlarning genetik xususiyatlaridir.

Ma'lumki, "Boburnoma" adabiy-tarixiy manba sifatida ko'plab sohalar qatorida tilshunoslik uchun ham muhim manba hisoblanadi. Asar leksikasi, ayniqsa, fitonimlar xalqimiz o'tmishi, hayot tarzi, madaniy o'ziga xosliklarini aniqlash uchun qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi.

Fitonimning qaysi tilga mansubligi, qaysi xalq madaniyati bilan bog'liqligi masalalarini aniqlash uchun biz "Boburnoma"da berilgan fitonimlarni genetik tahlilga tortish zarur deb hisoblaymiz. Genetik tahlil orqali fitonimlarni qaysi tilga mansubligini aniqlash bilan cheklanib qolmasdan, balki asarda berilgan fitonimlarni genetik jihatdan o'zaro qiyoslab til tarixini va madaniyat tarixi bilan bog'lagan holda fitonimlarni etnomadaniy xususiyatlarni ochib berish mumkin. Shu sababli "Boburnoma"dagi fitonimlarning genetik tarkibiga e'tibor qaratishni lozim topdik:

Asarda berilgan fitonimlarni genetik tahlilga tortilganda ularni, asosan, o'zbek (turkiy), arab, fors-tojik va hind tiliga genetik tasnifi yuzaga keladi. Turkiy tildagi fitonimlarga misol sifatida, asarning 35 joyida uchraydigan "qovun" fitonimini aytishimiz mumkin. "Andijondurkim, vasatta voqe bo'lubtur, Farg'ona viloyatining poytaxtidur. Oshlig'i vofir, mevasi farovon, **qovun** va **uzumi** yaxshi bo'lur. **Qovun** mahalida poliz boshida qovun sotmoq rasm emas⁴⁰". "Boburnoma"dan olinga ushbu parchadagi qovun va uzum fitonimlari sof turkiy qalamga xos bo'lib, buni aynan Andijon tasvirida berilishi, nafaqat uning turkiy tilga xos ekanini, balki "poliz boshida qovun sotmoq rasm emas" jumlasini orqali dehqonchilik va bog'dorchilik xalqimiz madaniy hayotining ajralmas qismi ekani, ular bilan bog'liq ur-odat, an'analar mavjud bo'lganini ko'rsatadi. Bobur asarning boshqa joyida: "Aksi uchun aytiburlar. **Qovuni** yaxshi bolur. Bir nav' qovundurkim, «**Mir Temuriy**» derlar, andoq **qovun** malum emaskim olamda bolg'ay. Buxoro **qovuni** mashhurdur. Samarqandni olg'on mahalda Axsidin, Buxorodin **qovun** kelturub bir

³⁹ Кузнецов А.М. От компонентного анализа к компонентному синтезу. - М.: Наука, 1986. – С. 14.

⁴⁰ Bobur Z. M. Boburnoma:.. –T.: «Yangi asr avlodi», 2015. – B. 8.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

*majlisda kesturdum, Axsi qovunining hech nisbati yo'q erdi*⁴¹, – deya ta'kidlaydi. Bundan ko'rinadiki, qovun faqat Andijonda emas, Axsi va Buxoro kabi joylarda ham yetishtirilishi, hatto Axside yetishtiriladigan bir naviga "Mir Temuriy" deb nom berilishi haqidagi ma'lumot ham uni o'zbek xalqi turmush tarzida alohida yuksak va qadrlı o'ringa egaligini ifoda etadi. Chunki bu parchada "qovun" fitonimi uchun Amir Temurga nisbat berilgan holda nom berilishini o'zi ham uning xalqimiz hayotidagi ahamiyatini ko'rsatib turibdi. Ushbu fikrlarni Nasuxda yetishtiriladigan qovunga «*ismoil shayxi*» nomi berilishi ham isbot tariqasida keltirish mumkin.

"Boburnoma" da fors-tojik tiliga mansub fitonimlar ham ko'plab uchraydi. Z.Xolmanova o'z tadqiqot ishida ushbu tildagi fitonimlar miqdori 60 ta ekanini aytadi⁴². Jumladan, asarning 22 o'rnida uchraydigan "anor" fitonimi ham fors-tojik tilidan tilizmiga o'zlashgan⁴³. Bobur o'z asarida Marg'ilon anori haqida "Bir jins anor bolur, «dona kalon» derlar", deya ma'lumot beradi. Shuningdek, Xo'jand anorini «anori Xo'jand» deyilishi, *Alasoy anorining* mashhurligi haqida ma'lumot berib batafsil ta'rif berishi ham ushbu fitonimning xalqimiz madaniyati bilan bevosita aloqador ekanini dalillaydi. Bundan tashqari asarda "balut, mavz, subhoni, funduk, sunbul, mehriyoh" arab tiliga oid fitonimlar, "biyr, joman, Keyla, karna, galgal nargil" kabi jami 39 ta hind tilidagi fitonimlar uchraydi⁴⁴. Lekin bu fitonimlar xalqimiz madaniyati, urf-odati va hayot tarzi bilan bevosita bog'lanmagani uchun shunchaki sanab o'tiladi. Yuqoridagilar asosida shuni aytish mumkinki, O'zbek tili leksikasida xalqning etnik kelib chiqishi, tarixiy taraqqiyot bosqichlari va tabiatni idrok etish tizimini o'zida aks ettiruvchi fitonimik qatlam alohida o'rin tutadi. Fitonimlar – oddiy o'simlik nomlaridan iborat bo'lmay, balki xalqning moddiy va ma'naviy madaniyatini, urf-odatlarini va an'analarni, tabiat bilan munosabatini ifodalovchi etnomadaniy birliklar sifatida namoyon bo'ladi. Shu jihatdan fitonimik leksikani o'rganish — tilning etnomadaniy qatlamlarini ochib berishning samarali usullaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, Tilimizda tarixan shakllangan fitonimik leksikani to'liq va chuqur tadqiq etish uchun mumtoz adabiy manbalar muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, yozma adabiy yodgorliklar o'z davri tiliga xos leksik boylikni, shu jumladan fitonimik birliklarni, saqlab qolgan noyob lingvistik xazina hisoblanadi. Bu manbalar qatorida Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" asari o'ziga xos alohida mavqega ega. "Boburnoma" – XV-XVI asrlar o'zbek adabiy tili va madaniyatining noyob yodnomasidir. Asar Movarounnahr, Xuroson va Hindiston tabiatini keng qamrovda tasvirlab, mazkur hududlarga xos o'simlik olamini til orqali ifodalagan⁴⁵. Asarda keltirilgan fitonimlar, asosan, uch genetik qatlamga mansub: turkiy, fors-tojik va hind o'simlik nomlaridan tarkib topgan bu leksik qatlam o'z ichida boy etnomadaniy ma'lumotlarni jamlagan.

Mazkur fitonimlarning genetik tahlili shuni ko'rsatadiki, ularning bir qismi bugungi kunda ham ifoda va mazmun planini o'zgartirmagan holda faol qo'llanilmoqda. Bir qismi esa ikki xil o'zgarish yo'lini bosib o'tgan: ayrimlarida ifoda plani, ya'ni so'zning tovush va shakl tuzilishi – o'zgargan, biroq mazmun saqlanib qolgan; boshqalarida esa aksincha, ifoda plani barqaror bo'lgan holda mazmun planida semantik siljishlar yuz bergan. Bu holat fitonimlarning nafaqat leksik, balki semiotik jihatdan ham o'zgaruvchan tabiatga ega ekanini tasdiqlaydi.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, fitonimlar o'zining terminologik funksiyasidan tashqari, madaniyatga xos axborot tashuvchisi hisoblanadi. Ularni genetik jihatdan tahlil qilish esa, ularning etnomadaniy xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, bir qator muhim ilmiy xulosalar chiqarishga imkon berdi. "Boburnoma" fitonimik leksika manbayi sifatida o'zbek tilshunosligida alohida o'rin tutadi. Asarda Movarounnahr, Xuroson va Hindiston tabiatiga xos o'simlik nomlarining keng qamrovda keltirilishi uni nafaqat adabiy-badiiy, balki lingvistik va etnomadaniy

⁴¹ Bobur Z. M. O'sha manba. – B.12-13.

⁴² Холмонова З. "Бобурнома" – тил қомуси. – Тошкент: Академншр, 2021. – Б.260.

⁴³ Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining etimologik lug'ati, 3-jild. – T.: Universitet, 2009, – B. 11.

⁴⁴ Ибрагимов А. Бобур асарлари лексикасининг лингвостатистик, семантик ва генетик тадқиқи ("девон", "мубаййин", "аруз"): Филол. фан. док. дисс. автореф. – Тошкент, 2008. – Б.29.

⁴⁵ Икромов, М. (2025). БОТАНИК ТЕРМИНЛАРИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ТАДҚИҚИ "ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ БОТАНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ" ETHNOCULTURAL STUDY OF BOTANICAL TERMS. FarDU. Ilmiy xabarlar–Scientific journal of the Fergana State University.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

jihtadan ham noyob yodgorlik sifatida belgilaydi⁴⁶. Asardagi turkiy, fors-tojik va hind-mintaqaviy qatlamlar. Turkiy qatlamga mansub fitonimlar o'zbek xalqining qadimiy turmush tarzi, dehqonchilik madaniyati va ona tabiatga bo'lgan munosabatini aks ettirsa, fors-tojik qatlamdagi fitonimlar Temuriylar davri saroy madaniyati, adabiy-estetik an'analar va she'riyat bilan chambarchas bog'liq ekanligi namoyon bo'ldi. Arabcha qatlamdagi fitonimlar esa islomiy qadriyatlar va ilmiy-diniy dunyoqarash bilan uzviy bog'liqligi bilan ajralib turadi. Hind qatlamiga mansub fitonimlar Boburning yangi geografik va madaniy muhitni o'zlashtirishining lingvistik ifodasi sifatida namoyon bo'ldi. Umuman olganda genetik tasnif fitonimlarning etnomadaniy xususiyatlarini aniqlashda samarali metodologik vosita ekanligi isbotlandi. Har bir fitonimning genetik manbai uning qaysi xalq madaniyati, tarixiy davr va geografik muhit bilan bog'liqligini ochib beradi. Bu esa tilning etnomadaniy qatlamlarini o'rganishda genetik tasnifni muhim ilmiy usul sifatida qo'llash zarurligini asoslaydi. Demak, o'simlik nomlarini genetik jihatdan tadqiq etish o'zbek tilining tarixiy leksikasini boyitish bilan birga, xalqimizning madaniy merosi, etnik o'ziga xosligi va tarixiy aloqalarini yanada chuqurroq anglashga muhim hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bobur Z. M. Bobumoma: –T.: «Yangi asr avlodi», 2015. – B. 8.
2. Ikromov, M. (2025). BOTANIK TERMINLARNI ANTROPOSENTRIK PARADIGMADA O'RGANISHNING AHAMIYATI. NamDU Ilmiy Axborotnomasi.
3. Ikromov, M. (2025). BOTANIK TERMINLARNING ETNOMADANIY TADQIQI"«ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ БОТАНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ»" ETHNOCULTURAL STUDY OF BOTANICAL TERMS. FarDU. Ilmiy xabarlar–Scientific journal of the Fergana State University.
4. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining etimologik lug'ati, 3-jild. – T.: Universitet, 2009, – B. 11.
5. Ибрагимов А. Бобур асарлари лексикасининг лингвостатистик, семантик ва генетик тадқиқи (“девон”, “мубаййин”, “аруз”): Филол. фан. док. дисс. автореф. – Тошкент, 2008. – Б.29.
6. Пазлитдинова Н.З. Ўзбек тили фитонимларининг лексик-семантик хусусиятлари. Филол. фан. фалс. док. дисс. автореф. – Фарғона, 2018. – Б.9.
7. Кузнецов А.М. От компонентного анализа к компонентному синтезу. - М.: Наука, 1986. – С. 14.
8. Холмонова З. “Бобурнома” – тил қомуси. – Тошкент: Академншр, 2021. – Б.260.

⁴⁶ Ikromov, M. (2025). BOTANIK TERMINLARNI ANTROPOSENTRIK PARADIGMADA O'RGANISHNING AHAMIYATI. NamDU Ilmiy Axborotnomasi.